

O CONCEITO DE PROVA FINITÁRIA EM GENTZEN

Wagner de Campos Sanz*

RESUMO

Neste artigo examinaremos como Gerhard Gentzen atribui caráter finitário para algumas proposições da aritmética, ou seja, como tais proposições têm sentido finitista. Consideraremos especialmente as proposições universais e as regras de inferência associadas.

Palavras-chave: Finitismo; Consistência; Demonstração; Metamatemática; Lógica.

GENTZEN'S CONCEPT OF FINITARY PROOF

Here we will examine the way Gerhard Gentzen ascribes finitary character to some mathematical propositions. In other words, we will see how these propositions have finitist sense. We will mainly consider universal propositions and the inference rules associated with them.

Key Words: Finitism; Consistency; Proof; Metamathematics, Logic.

Abordaremos o tema das demonstrações de consistência da matemática efetuadas por Gentzen no quadro do assim chamado programa hilbertiano. Em outros termos, a questão que nos propomos a examinar é a seguinte:

1) A demonstração da consistência da teoria elementar dos números de Gentzen é finitista?

Antes de tentar responder a questão alguns esclarecimentos. Primeiro, tomaremos como ponto de referência o primeiro artigo de demonstração da consistência,¹ pois é neste onde o autor faz considerações mais demoradas acerca do conceito de “sentido finitista”. Segundo, nosso objetivo aqui é modesto, buscamos alguma clareza conceitual condição *sine qua non* para uma resposta à pergunta. Terceiro, o exame do conceito usado por Gentzen não pode ser isolado do quadro onde a idéia deste conceito foi proposta, assim como do quadro onde a demonstração de consistência foi proposta, aquele do programa de Hilbert e da caracterização da chamada “posição finitista”. Isto nos leva a seguinte pergunta:

*Depto. de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas. E-mail: sanz@phoenix.ucpel.tche.br

2) O que podemos entender pela “posição finitista”?

Podemos de forma breve e clara caracterizar de modo amplo a “posição finitista” como aquela na qual procuramos assegurar por meios finitos o direito de operar com o infinito.²

A princípio, Gentzen parece adotar esta perspectiva, e inferimos isto de algumas passagens do artigo. Ele assume o seguinte princípio:

*“Uma totalidade infinita não deve ser considerada como atualmente existente (infinito atual), mas unicamente como algo que torna-se e que pode ser estendido construtivamente mais e mais a partir de algo finito (infinito potencial)”.*³

Como o seu objeto de exame são as proposições matemáticas particularmente as transfinitas, é necessário que tenhamos claro quais proposições ele considera como tal, o que é esclarecido na seguinte passagem:

“Vamos agora nos fixar nas proposições essencialmente transfinitas, isto é, proposições nas quais os conectivos ‘todo(s)’ ou ‘existe’ referem-se à totalidade dos números naturais. Aqui nós somos confrontados com um estado de coisas fundamentalmente novo.

*Primeiro nós devemos notar que a regra de decisão a qual é aplicável no caso de um domínio finito não pode ser trasladada para tais proposições infinitas”.*⁴

O problema com as proposições da transfinitas está na interpretação atualista que delas fazemos:

*“a interpretação atualista das proposições transfinitas..., entretanto, não é mais compatível com este princípio [apresentado acima],⁵ pois ela está baseada sobre a idéia de uma seqüência de números fechada e infinita. Ao mesmo tempo, o ponto de vista de que as formas lógicas de inferência podem ser simplesmente transferidas do domínio finito para o domínio infinito de objetos deve ser rejeitada”.*⁶

E, por fim, quanto ao que ele pretende com relação às proposições da matemática, particularmente aquelas que ele considera essencialmente transfinitas, temos a seguinte indicação:

*“Tendo rejeitado a interpretação atualista das proposições transfinitas, nós ainda ficamos com a possibilidade de adscrever um sentido ‘finitista’ para tais proposições, isto é, de interpretá-las em cada caso como expressões para estados de coisas definida e finitamente caracterizáveis”.*⁷

Para comparar mais detalhadamente a “posição finitista” de Hilbert e o “sentido finitista” de Gentzen, necessitamos detalhar um pouco melhor a “atitude finitista”, o que nos conduz à próxima pergunta:

3) Quais proposições podemos considerar finitistas para Hilbert?

Não há propriamente uma obra específica onde possamos encontrar uma definição esclarecedora. Os fragmentos devem ser recolhidos em diversos lugares, mas há um artigo de Hilbert, “Acerca do Infinito”,⁸ que merece um certo privilégio, mesmo porque em Gentzen, nos momentos cruciais, encontramos referência explícita a este artigo.⁹

Tomemos como exemplo o seguinte enunciado, onde p^{10} é o maior número natural até então conhecido:¹¹ **existe um número primo entre $p+1$ e $p!+1$** (A). Hilbert faz duas afirmações importantes acerca deste enunciado do seguinte teor:¹² (i) por meio do procedimento de Euclides, podemos demonstrar esta afirmação como um teorema (ou seja, entendemos nós, temos a possibilidade de encontrar o número primo que está entre aqueles dois limites por meio de um procedimento de cálculo) e esta prova está inteiramente no marco da atitude finitista; (ii) a proposição, ela mesma, também está em conformidade com a atitude finitista. Como justificativa para a segunda afirmação diz Hilbert que a palavra “existe” na proposição (A) significa meramente que:

“certamente $p+1$ ou $p+2$ ou ...ou $p!+1$ é um número primo”.

Na proposição (A), podemos distinguir duas partes, conforme o autor: **existe um número primo $[p']$ tal que 1) $[p']$ é maior que p ; 2) $[p']$ é menor que $p!+1$** .¹³ Quando passamos da afirmação (A) para a seguinte afirmação **“existe um número primo que é maior que p ”** (B), portanto, uma afirmação parcial do resultado, estamos dando um pulo para o transfinito pois esta proposição é uma expressão abreviada de:

“ $p+1$ ou $p+2$ ou ... *ad infinitum* é um número primo”.

“[a expressão]¹⁴ é, como tal, um produto lógico infinito [soma lógica infinita]¹⁵, ..., e inicialmente ela não tem nenhum significado.”¹⁶.

Mas pouco depois, no parágrafo seguinte à passagem anterior, podemos ler o trecho:

“Em geral, do ponto de vista finitista uma proposição existencial da forma ‘Existe um número que tem esta ou aquela propriedade’, **tem significado**,¹⁷ unicamente como uma *proposição parcial*, isto é, como parte de uma proposição que é mais precisamente determinada, mas cujo exato conteúdo é inessencial para muitas aplicações”.

As passagens do texto não são suficientes para resolver a ambigüidade a respeito de um possível significado finitista da proposição (B). Isto explica porque alguns comentadores, como Detlefsen,¹⁸ acreditam que a proposição (B) não tem sentido finitista, enquanto para outros, como Sinaceur,¹⁹ ocorre o contrário. Preferimos tomar partido da decisão de Sinaceur, pois acreditamos que a seguinte interpretação, ainda que possivelmente infiel a letra de Hilbert, poderia ser fornecida a respeito do uso do

existencial. Um existencial $\exists xP(x)$ poderia ser interpretado como uma disjunção de proposições, sendo cada uma destas proposições obtida por substituição da variável x por um número, tal que a disjunção poderá ser finita e o disjuntivo final será $P(n+1)$ se conhecemos, ou temos um método para determinar, um número n para o qual $P(n)$ é válido, ao passo que ela será infinita, ou ao menos não terá uma disjunção final, quando isto não ocorre. Assim, sem uma informação mais precisa acerca de uma proposição existencial iremos considerá-la como uma disjunção infinita (da mesma forma que Hilbert), ao passo que, quando temos uma melhor informação, poderemos, eventualmente, considerá-la como finita.

Em seguida, Hilbert passa a considerar a seguinte proposição: **se a é um número natural, nós sempre temos que ter $a+1=1+a$** (C) e que, ele diz, do ponto de vista finitista, é incapaz de ser negada, pois esta proposição não pode ser interpretada como uma conjunção infinita de equações numéricas, mas unicamente como um julgamento hipotético que passa a asserir alguma coisa quando um numeral é dado. Ele considera proposições deste tipo como finitistas problemáticas,²⁰ Esta proposição geral não pode ser simbolizada por um quantificador universal, pois, ao que tudo indica, para Hilbert isto equivaleria a uma conjunção de infinitas proposições.

Feito este exame preliminar podemos agora voltar ao nosso problema anterior, ou seja:

4) Em que medida podemos dizer que o “sentido finitista” em Gentzen corresponde a “posição finitista” hilbertiana?

Hilbert parece tomar como critério primário de determinação da finitariedade de uma proposição a forma da mesma. Segundo entendemos a posição de Gentzen, o critério utilizado é outro, é o critério da existência de uma demonstração da proposição. Bem verdade que as proposições que são problemas para uma demonstração da consistência, as transfinitas, são facilmente reconhecíveis pela sua forma. Entretanto, nos parece, a própria proposta de tentar dar um sentido finitista as proposições da teoria elementar de números por Gentzen, inclusive as transfinitas, repousará sobre a existência de uma prova da proposição.

Assim, se o contexto da prova é importante nada mais natural do que oferecer uma formalização deste contexto. Em primeiro lugar, Gentzen oferece uma formalização para as proposições matemáticas. Em segundo lugar, ele apresenta uma expressão formal para denotar a ocorrência de uma proposição em uma prova, ou seja uma forma de expressão que será a forma básica das derivações formais. A seguinte passagem parece confirmar nosso ponto de vista:

“Definição de um *seqüente* (expressão formal para o significado de uma *proposição em uma prova* junto com sua dependência de possíveis pressuposições):

Um seqüente é uma expressão da forma $U_1, U_2, \dots, U_\mu \rightarrow B$ onde *fórmulas* arbitrárias podem tomar o lugar de U_1, U_2, \dots, U_μ e B ”.²¹

Contudo, evidentemente, não basta que exista uma prova de uma proposição para que possamos considerá-la finitista. Devemos ainda estabelecer certas restrições. Em primeiro lugar, quanto aos predicados e funções, estes quando considerados em referência a um domínio potencialmente infinito de objetos só podem ser introduzidos se para cada um deles tivermos uma regra de decisão. Por exemplo, para o predicado de igualdade podemos facilmente intuir sua regra de decisão. Podemos, mais ainda, dizer que o procedimento é inteiramente contentual, no sentido que Hilbert dá a esta palavra. Entretanto ocorre-nos a seguinte pergunta: sempre que temos um procedimento de decisão para uma função ou um predicado este procedimento será contentual no sentido hilbertiano? Eventualmente, poderíamos conjecturar que sim, lembrando da definição de uma máquina de Turing, onde os símbolos sobre a fita da máquina são “barrinhas”, ou seja aqueles objetos mais imediatos da nossa intuição, e segundo Hilbert os objetos mais imediatos da teoria.

Segundo as linhas gerais do programa de Hilbert, a demonstração de consistência implica uma formalização da teoria da qual queremos provar a consistência tal que as fórmulas correspondentes as proposições da teoria são consideradas enquanto tal como expressões sintáticas, destituídas de significado. Porém, tomando sobretudo por base as considerações que Gentzen apresenta no § 10 acerca da possibilidade de conferir um sentido finitista as proposições, somos levados a concluir que tais considerações tem um aspecto duplo: por um lado elas estabelecem em que casos e como podemos empregar certas técnicas de inferência metamatemáticas que produzem conclusões com sentido finitista; por outro lado, que as próprias proposições da teoria poderiam receber um sentido finitista, ou seja uma espécie de semântica. Ao final do artigo, quando o autor procura refutar a objeção dos intuicionistas que consideram as proposições transfinitas destituídas de significado, ele afirma:

“A maior parte da minha prova de consistência, entretanto, consiste precisamente em *adscrever um sentido finitista* as proposições atualistas, (...)

Este ‘sentido finitista’ admitidamente pode ser bastante *complicado* mesmo para proposições formadas de forma simples e têm em geral uma conexão mais frouxa com a *forma* ... da proposição do é o caso no domínio do raciocínio mais finito”.²²

Gentzen inicia este § 10 fazendo a seguinte observação:

“Começamos com uma teoria de números cujas proposições referem-se unicamente a uma quantidade *finita* de números. Então, juntamos passo a passo certos tipos de proposições *transfinitas*”.

Partimos, pois, de um certo estoque finito de proposições com sentido finitista. O estoque deve ser considerado finito porque, como vimos, o autor assume o princípio de potencialidade do infinito. Se inicialmente estão presentes neste estoque somente proposições matemáticas sem conectivos lógicos, então novas proposições, contendo

conectivos lógicos poderão, eventualmente, ser adicionadas. Como, em geral, para cada conectivo podemos oferecer uma regra de introdução do símbolo lógico, as proposições resultantes terão sentido finitista se estas regras de introdução respeitam algum critério de transmissão deste sentido finitista.

Concentraremos nossa atenção, no que se segue, sobre o caso das regras de inferência para o quantificador universal e a regra de indução completa. Portanto, a pergunta que capturará nossa atenção agora é a seguinte:

5) Qual a justificativa que Gentzen oferece para dizer que algumas proposições transfinitas tem sentido finitista?

Para o autor, uma proposição com quantificador universal $\forall rF(r)$, onde $F(r)$ não contém um \forall , ou um \exists , tal que a verdade de $F(r)$ seja verificável para cada número individual substituído por r , teria sentido finitista. São exemplos destas proposições as seguintes $\forall x (x=x)$ e $\forall x (2|x \vee \neg 2|x)$. Sua justificativa é a seguinte:

“No fim das contas, nós não necessitamos associar a idéia de um número infinito *fechado* de proposições com este \forall , mas podemos *interpretar* o seu sentido ‘finitisticamente’ como se segue: ‘Se, começando com 1, nós substituímos por r sucessivos números naturais então, tão longe quanto possamos progredir na formação de números, uma proposição verdadeira resulta em cada caso’”.²³

Como vimos, Hilbert diferencia proposições universais estritas (no caso de admitir um infinito atual seriam interpretadas como conjunções infinitas) e proposições gerais (interpretadas como asserções hipotéticas que estão conformes com a atitude finitista). Gentzen, por seu turno, queima estas distinções. Ele sustenta, segundo podemos inferir da passagem anterior, que é possível uma interpretação do quantificador universal que não envolva um infinito atual, portanto, que não envolva uma conjunção infinita de proposições. Assim, se em Hilbert parece haver uma distinção entre proposições gerais e universais, segundo os termos de Bernays²⁴, Gentzen desfaz esta distinção. Lembremos que partimos de um certo estoque de proposições que referem-se unicamente a uma quantidade finita de números, ainda que possamos adicionar tantas proposições elementares a este estoque quanto mais estendermos o estoque de números. Assim, em cada “momento” o quantificador universal corresponderia a uma conjunção finita de proposições. Porém, de nada valeria nosso método se no procedimento de extensão alguma proposição resultasse falsa. Por isso, o autor pede a garantia de que a verdade de $F(r)$ seja verificável para substituições arbitrárias de números. Para utilizar uma nomenclatura hilbertiana, a cada “momento” da extensão uma proposição da forma $\forall rF(r)$ é uma proposição real, ao passo que o pedido de garantia da verificabilidade da verdade implicaria que concebêssemos a fórmula como um ideal, um limite.

De modo geral, $\forall rF(r)$ poderá ser significativamente asserido se $F(r)$ representa uma proposição verdadeira e significativa para sucessivas substituições arbitrárias de

números por r . Isto, segundo o autor, justifica as regras de introdução e de eliminação do quantificador universal:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow F(\mathbf{a})}{\Gamma \Rightarrow \forall r F(r)} \text{ introdução do universal}^{25} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \forall r F(r)}{\Gamma \Rightarrow F(\mathbf{t})} \text{ eliminação do universal}$$

desde que não se faça uso de pressuposições transfinitas em Γ , pois o \forall só é introduzido se temos disponível uma prova de que $F(\mathbf{a})$ é verdadeira, lembrando que, segundo a regra, nenhuma das pressuposições pode conter \mathbf{a} . A idéia básica é a de que, dada a inferência de $\Gamma \Rightarrow \forall r F(r)$ a partir de $\Gamma \Rightarrow F(\mathbf{a})$, podemos substituir, uma vez escolhido um número \mathbf{n} , \mathbf{n} por \mathbf{a} em toda a prova (no caso a prova de $\Gamma \Rightarrow F(\mathbf{a})$), e, como as pressuposições não contêm \mathbf{a} , elas permanecem iguais. Já no caso da eliminação, quando inferimos $\Gamma \Rightarrow F(\mathbf{t})$ a partir de $\Gamma \Rightarrow \forall r F(r)$, uma vez que as variáveis livres de \mathbf{t} tenham sido substituídas por numerais o mesmo ocorrerá, lembrando que para cada predicado e para cada função devemos ter uma regra de decisão. Assim, o seqüente que contém uma proposição com um quantificador universal seria uma espécie de elemento ideal, sobretudo do ponto de vista da regra de eliminação pensamos nós, dentro de uma prova, pois a prova com este elemento ideal pode ser transformada em outra prova onde ocorre um numeral. Reparem que este processo mesmo de substituição de \mathbf{a} por um numeral pode ser considerado como um procedimento contentual.

Particularmente, os axiomas da teoria formalizada poderiam ter sido introduzidos sem quantificadores. Como os axiomas são apresentados na forma de seqüentes básicos sem pressuposições e exige-se apenas que sejam dadas regras de decisão para as funções e os predicados que neles ocorrem, então a regra de introdução do universal é sempre aplicável para eles. Assim se temos o axioma $\Rightarrow \mathbf{a}=\mathbf{a}$, podemos acrescentar ao nosso estoque de proposições com sentido finitista a proposição correspondente à seguinte fórmula $\Rightarrow \forall x F(x)$. Vale observar que assim procedendo o autor admitiria o aninhamento de universais, pois $\forall x \forall y (x=y \rightarrow y=x)$ é um dos axiomas da teoria em questão, ao passo que em uma passagem posterior²⁶ o autor dá a entender que o aninhamento poderia ser problemático e mereceria ser discutido ainda com maior detalhe, o que ele não faz no artigo.

O quantificador no primeiro exemplo dado ($\forall x x=x$) referir-se-á, sempre, em cada “momento” unicamente a uma quantidade finita de proposições. Porém, como podemos facilmente divisar uma prova que é completamente contentual da comunicação $\mathbf{a}=\mathbf{a}$, podemos ter a certeza de que qualquer nova extensão do conjunto dos números resultará uma proposição verificável e verdadeira. Em outros termos, poderíamos haver formulado, seguindo os passos de Hilbert, a proposição acima da seguinte forma: **se \mathbf{a} é um número natural, então nós sempre temos que ter $\mathbf{a}=\mathbf{a}$.**

A respeito da indução, no parágrafo 4 do artigo Gentzen apresenta, a título de exemplo, a prova de Euclides do teorema que afirma existir uma infinidade de números

primos. Nesta prova encontramos o uso do princípio de indução na forma de descida infinita:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{t}) \quad \mathbf{F}(\mathbf{a}+1), \Delta \Rightarrow \exists r[r \leq \mathbf{a} \wedge \mathbf{F}(\mathbf{a})]}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{1})}$$

Tal método, segundo ele, pode ser reduzido a uma forma normal que é exatamente aquela que o autor apresenta como a formalização da indução no seu artigo:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{1}) \quad \mathbf{F}(\mathbf{a}), \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{a}+1)}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{t})}$$

onde **a** não deve ocorrer em Γ , $\mathbf{F}(\mathbf{1})$, Δ e $\mathbf{F}(\mathbf{t})$. (Entretanto, a demonstração da equivalência das duas regras implica no uso da regra de eliminação da dupla negação).

Na formalização acima **t** é um termo qualquer que não contém **a**, e como os termos têm o objetivo específico de denotar numerais, então **t** denota um numeral, ou, pelo menos, denotará um numeral se suas variáveis livres forem substituídas por numerais.

No § 10.5 o autor procura justificar porque a regra de indução completa é compatível com a interpretação finitista. Se supomos que $\mathbf{F}(\mathbf{1})$ é finitista, então o termo **t** na conclusão representa um número definido **n**, depois que as variáveis livres tenham sido substituídas por números, como dissemos acima. Substituindo **a** sucessivamente por **1, 2, 3, ...** até **n-1** na prova de $\mathbf{F}(\mathbf{a}), \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{a}+1)$ teremos obtido uma prova direta começando com a proposição válida e significativa $\mathbf{F}(\mathbf{1})$, depois $\mathbf{F}(\mathbf{2})$, e assim por diante. $\mathbf{F}(\mathbf{a})$ poderia não ter sentido finitista (se ela fosse transfinita), entretanto, fornecemos-lhe um sentido pela possibilidade de transformar a parte relevante da prova em uma prova direta, na qual $\mathbf{F}(\mathbf{a})$ já não aparece mais como uma pressuposição. Deste modo, uma inferência por indução seria uma espécie de resumo de prova, que involucra a própria idéia de uma extensão *ad libitum* dos números.

É importante que notemos que a apresentação desta regra de inferência não tem como proposição final uma proposição com um quantificador universal, como é o caso da maior parte das apresentações da indução completa na bibliografia da área:

$$\mathbf{A}(\mathbf{0}) \ \& \ \forall x(\mathbf{A}(x) \supset \mathbf{A}(x')) \supset \forall x \mathbf{A}(x)^{27}$$

Para que tenhamos uma proposição quantificada universalmente, necessitamos um passo mais:

$$\Gamma \Rightarrow \mathbf{F}(1) \quad \mathbf{F}(a), \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(a+1)$$

$$\Gamma, \Delta \Rightarrow \mathbf{F}(t)$$

$$\Gamma, \Delta \Rightarrow \forall r \mathbf{F}(r)$$

onde t deve ser uma variável livre e não pode ocorrer em Γ e Δ (note que a regra de indução não garante isto). É extremamente importante entender como Gentzen atribui sentido finitário as proposições segundo seu princípio: “se, começando com 1, nós substituimos r por sucessivos números naturais então, tão longe quanto nós possamos progredir na formação de números uma proposição verdadeira resulta em cada caso”. Mas é justamente este princípio que a regra de indução completa involucra, logo ela não vai além daquilo que ele propõe como uma interpretação de sentido finitista, assim ela tem sentido finitista. De fato, analisando a forma da regra de indução, caso Γ e Δ fossem vazios e a proposição $\mathbf{F}(1)$ tem sentido finitista, poderíamos dizer que: **se t é um numeral, então nós sempre temos que ter $\mathbf{F}(t)$** . E esta afirmação não envolve a pressuposição de um número infinito fechado de sentenças. Nada mudaria essencialmente se Γ e Δ contivessem unicamente pressuposições não transfinitas.

Um dos pontos mais controversos da demonstração de Gentzen é uso de indução transfinita²⁸. Bernays²⁹, por exemplo, é da opinião de que o princípio de indução transfinita pode ter ainda uma caráter finitista. Acreditamos que as observações acima acerca da indução completa talvez possam ser extendidas à indução transfinita. Particularmente, se interpretarmos uma indução completa como uma espécie de resumo de prova, ou seja, sempre que um ordinal nos seja dado conseguimos transformar a demonstração que contém indução transfinita em uma demonstração direta, talvez possamos argumentar positivamente a favor da finitariedade da indução transfinita para este caso.

BIBLIOGRAFIA

- BERNAYS, M. P. Sur les Questions Méthodologiques Actuelles de la Théorie Hilbertienne de la Démonstration. Em: *Les entretiens de Zürich sur les fondements et la méthode des sciences mathématiques*, Zurique, p. 144, 1941.
- BERNAYS, M. P. *Hilbert, David*; verbete da enciclopédia Edwards, p. 496.
- DETLEFSEN, M. On an Alleged Refutation of Hilbert's Program Using Gödel's First Incompleteness Theorem. Em: *Proof, Logic and Formalization*. Routledge: Ed. Detlefsen, 1992.
- GENTZEN, G. The Consistency of Elementary Number Theory. Em: *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*, Ed. Szabó, p. 132, (original de alemão, 1936) North-Holland, 1969.
- GENTZEN, G. The Concept of Infinity in Mathematics. Em: *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*, Ed. Szabó, p. 223, (original alemão, 1936) North-Holland, 1969.
- HILBERT, D. On Infinite. Em: *From Frege to Gödel*, Ed. J. Van Heijenoort, 1967, tradução do alemão “Das Unendlich”, 1925.
- KLEENE, S. C. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1971.
- SINACEUR, H. *Du Formalisme à La Constructivité: Le Finitisme*.

NOTAS

- 1 GENTZEN, G. *The Consistency of Elementary Number Theory*, p. 132.
- 2 Ver H. Sinaceur, *Du formalisme à la constructivité: le finitisme*, p. 251.
- 3 Gentzen, G., op. cit., p. 162.
- 4 Gentzen, G., op. cit., p. 161.
- 5 Acréscimo nosso.
- 6 Gentzen, G., op. cit., p. 162.
- 7 Gentzen, G., op. cit., p. 162.
- 8 Hilbert, D. *On Infinite*, 1967, p. 367 (tradução do original alemão *Das Unendlich*, 1925)
- 9 Cf. nota 44 em Gentzen, G., op. cit., p. 161.
- 10 Hilbert utiliza no artigo tanto letras latinas minúsculas quanto letras germânicas minúsculas para representar numerais. Há, no entanto, um esclarecimento importante quanto a este uso, mas que encontramos em uma passagem posterior ao uso das letras germânicas. Trata-se da distinção apresentada nas páginas 385 (“como variáveis matemáticas nós sempre usamos letras latinas minúsculas...”) e 386 (“letras germânicas maiúsculas tanto quanto minúsculas têm referência e são usadas unicamente para fornecer informação”), op. cit.
- 11 170 141 183 460 231 731 687 303 715 884 105 727, Hilbert, D., op. cit., p. 377.
- 12 *ibid.*
- 13 O que está em colchetes é um acréscimo nosso.
- 14 Acréscimo nosso.
- 15 Esclarecimento dos tradutores.
- 16 Hilbert, D., op. cit., p. 378.
- 17 Destaque nosso.
- 18 M. Detlefsen, *On an alleged refutation of Hilbert's program*, p. 209.
- 19 H. Sinaceur, *Du formalisme a la constructivité: le finitisme*, p. 266.
- 20 Hilbert, D., op. cit., p. 380.
- 21 Gentzen, G., op. cit., p. 151, a afirmação entre parênteses é a que nos interessa aqui.
- 22 Gentzen, G., op. cit., p. 201.
- 23 Gentzen, G., op. cit., p. 163.
- 24 Bernays, M. P., *Sur les questions methodologiques actuelle de la théorie hilbertienne de la démonstration*, p. 149.
- 25 α não ocorre em Γ .
- 26 Gentzen, G., op. cit., p. 167.
- 27 S. C. Kleene, *Introduction to Metamathematics*, p. 82.
- 28 Se uma propriedade $B(\alpha)$ relativa a um ordinal α é válida para 0 (o menor dos α) e se ela é válida para α dado que ela o é para os ordinais anteriores, então ela é válida para todos os α .
- 29 Bernays, M. P., *Sur les questions methodologiques actuelle de la théorie hilbertienne de la démonstration*, p. 149.